

EKSISTENSI ETNIS CHINA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI KOTA PADANG

Rahma Ramadhani, Wiyandra Durrah Salsabilla, Alifa Wulandari

Mahasiswa Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Jl. Limau Manih, Kelurahan Kota Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera barat

Abstrak

Rahma Ramadhani,dkk (2022) Kemunculan Etnis Tionghoa terjadi pada awal abad ke 5 Masehi. Sejak zaman kolonial Belanda hingga era reformasi, Etnis Tionghoa selalu terlibat dalam mendukung pemerintahan di Indonesia. Namun seiring terjadinya konflik, membuat Etnis Tionghoa seakan dikucilkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Namun itu tidak terjadi di Kota Padang, dimana Etnis Tionghoa dapat melebur dengan masyarakat Padang dalam waktu yang panjang. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran penulis dalam meningkatkan sejarah lokal khususnya bagi generasi muda mengenai etnis Tionghoa di Kota Padang agar generasi muda mengetahui bagaimana sejarah daerah sehingga tidak tercabut dari akarnya. Penelitian ini memakai metode studi literature, dimana peneliti mereview berbagai jurnal dan artikel yang relevan dengan kajian yang dibahas dan membandingkannya berdasarkan tujuan dari masing-masing jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi yang dilakukan Etnis Tionghoa lebih mengedepankan kepada aspek ekonomi dibandingkan dengan perpolitikannya sendiri. Adapun yang berpartisipasi dalam politik hanyalah segelintir kaum Tionghoa yang kini duduk di kursi parlemen. Sebagian lagi membentuk budaya politik partisipan tanpa ikut campur lebih dalam kepada perpolitikan di Kota Padang.

Kata Kunci : Etnis Tionghoa, Kota Padang, Identitas, Partisipasi Politik

Abstract

Alifa Wulandari, etc (2022) : The emergence of ethnic Chines occurd in the early 5th century AD. Since the Dutch colonial era until reform era, ethnic Chinese have always been involved in supporting the government in Indonesia. However, conflicts often occur, making it seem as if the Chinese are ostracized in living their social life. A striking difference occurs in the city of Padang, where ethnic Chinese can merge with the people of Padang for a long time. The purpose of this research is to increase the writer's awareness in improving local history, especially for the younger generation

about Chinese ethnicity in Padang City so that the younger generation knows how the history of the area is so that it is not uprooted. This study uses a literature study method, which reviews various journals and articles that are relevant to the studies discussed and compares them based on the objectives of each journal. The result of this research is that the participation of the ethnic Chinese is more on the economic aspect than the political aspect itself. As for those who participate in politics, only a handful of Chinese are now sitting in parliamentary seats, some form a political culture without further interfering in politics in the Padang city.

Keywords : Chinese Ethnic, Padang City, Identity, Political Participation

PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa merupakan etnis yang berasal dari daratan Tiongkok. Etnis ini masuk ke Indonesia pada awal abad ke 5 Masehi. Pada tahun 414 M para etnis Tionghoa terdampar di pulau Jawa berhubungan dengan perdagangan Nusantara. Selepas itu makin banyak etnis Tionghoa berdatangan ke Indonesia. Para pedagang Tionghoa yang datang tidak di perbolehkan membawa istri. Karena itu pedagang Tionghoa menikahi gadis Indonesia dan lahirlah peranakan Indonesia- Tionghoa. Dengan semakin berkembangnya etnis Tionghoa di Indonesia maka mereka semakin terbiasa dan berbaur dengan budaya serta kebiasaan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1683 jumlah etnis Tionghoa berkembang pesat di pulau Jawa. Pada abad ke-19 jumlah etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 100.000 orang, mereka menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk ke salah satu provinsi di Sumatra yaitu Sumatra Barat.

Secara historis keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah ada semenjak penjajahan kolonial Belanda, yang mana pada saat itu mereka mengalami penindasan dan deskriminasi oleh para rezim politik di Indonesia. Posisi etnis Tionghoa di Indonesia sangat rentan akan terjadinya konflik antar penduduk setempat. Fenomena berbeda ditemukan di Padang, etnis Tionghoa menjalani kehidupan yang terjaga tanpa diwarnai dengan konflik terbuka yang sampai menimbulkan korban jiwa. Padahal dari sisi kuantitas, etnis Tionghoa disebut sebagai kelompok minoritas yang telah berinteraksi dengan masyarakat Padang dalam waktu yang panjang. Pada kenyataannya, dominasi kelompok mayoritas seperti Minangkabau, membuat etnis Tionghoa melebur ke dalamnya, tanpa kehilangan identitas asli mereka.

Etnis Tionghoa yang merantau dan menetap di Padang memiliki bermacam-macam marga, suku dan agama. Pada saat ini mayoritas etnis Tionghoa yang menetap di Padang beragama Katolik. Etnis Tionghoa yang berada di kota Padang sudah berlangsung selama delapan generasi. Seiring berjalannya waktu mereka menetap di pinggiran sungai hingga menyebar ke pedalaman. Etnis Tionghoa dan Minang mengalami kemiripan nilai yaitu etos berdagang, sifat situasional, dan fleksibilitas dalam beradaptasi. Kemiripan ini menjadikan masyarakat Minang dan Tionghoa dapat menjalin relasi yang baik sehingga menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan.

Penelitian mengenai etnis Tionghoa khususnya di Kota Padang berdasarkan penelusuran penulis masih belum banyak ditemukan sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Selain itu, tujuan penelitian ini bagi pendidikan sejarah untuk meningkatkan kesadaran penulis dalam memperkenalkan sejarah lokal khususnya bagi generasi muda mengenai etnis Tionghoa di kota Padang agar generasi muda mengetahui bagaimana sejarah daerah sehingga tidak tercabut dari akarnya serta dengan adanya pemberian pendidikan multibudaya bagi peserta didik disekolah merupakan bentuk pemberian penghargaan, penilaian atas budaya yang beragam serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis Tionghoa kota Padang Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mendalami bagaimana kehidupan etnis Tionghoa dan eksistensi nya dalam berpolitik di kota Padang.

METODE PENELITIAN

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai keterlibatan Etnis China dalam Perpolitikan di Indonesia terutama di Kota Padang, Sumatera Barat. Pertama, penelitian oleh Valentania (2022), Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erniwati (2019), Ketiga, penelitian oleh Hanura Rusli dan Rois Leonard Arios (2020). Ketiga penelitian sebelumnya yang relevan tersebut sama-sama meneliti mengenai Eksistensi Etnis China dalam Partisipasi Politik, namun yang jadi pembeda ketiganya adalah pada bagian fokus penelitian.

Penelitian oleh Valentnia (2022), berfokus kepada Kesenian Naga Lim di Kota Padang. Penelitian ini membahas keberadaan kesenian Naga Lim sebagai salah satu budaya masyarakat Tionghoa di Kota Padang. Selanjutnya Penelitian oleh Erniwati

(2019) ini lebih berfokus kepada identitas etnis Tionghoa Padang masa pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan penelitian Hanura dan Rois (2020) lebih berfokus kepada interaksi etnis Tionghoa muslim dan nonmuslim di Kota Padang Sumatera Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi etnis Tionghoa muslim dan nonmuslim bersifat asosiatif dalam bentuk kerjasama dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan metode study literatur dimana peneliti menggunakan referensi relevan dari berbagai jurnal yang terkait sesuai kasus yang dibahas dengan topik penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah selain untuk meningkatkan kesadaran penulis dalam memperkenalkan sejarah lokal khususnya bagi generasi muda mengenai etnis Tionghoa juga untuk mengetahui bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa dalam Pemerintahan di Indonesia khususnya pada wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini juga menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan secara terperinci mengenai gejala sosial seperti apa yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian (Vredenberg, 1979).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk. Dikatakan majemuk karena masyarakatnya terdiri dari beragam etnis dan kelompok, mulai dari suku, bahasa, adat, kebudayaan hingga tujuan dan cita-cita kelompok masyarakat itu sendiri. Secara sederhana, masyarakat majemuk disebut dengan masyarakat multikultural. Namun, dari keadaannya sendiri, masyarakat multikultural saat ini berhadapan dengan perbedaan yang kerap menimbulkan konflik yang dipicu oleh masalah-masalah kecil.

Dalam konsepnya sendiri, multikulturalisme ialah suatu hal yang memandang perbedaan sebagai sesuatu yang kodrat dan menghargai manusia sederajat dan semartabat dengan keunikan yang dimiliki masing-masing. Menurut Piere L. Van Berge, beberapa karakteristik multikultural yang dimiliki antara lain :

- Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok
- Kurang menerapkan konsensus terhadap nilai

- Memiliki struktur sosial
- Adanya dominasi politik oleh kelompok lain
- Sering terjadinya suatu konflik

Sumatera Barat merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang mempunyai masyarakat yang beragam baik dari suku maupun agama. Multikulturalisme merupakan salah satu hal yang lazim bagi masyarakat Minang, hal ini dapat terlihat dari cerita adanya Raja Adityawarman yang berasal dari kerajaan Majapahit saat dulu kala. Jika dilihat dari penerapan multikulturalisme, sebenarnya masyarakat Minang sudah lebih dulu mengamalkan ajaran tersebut. Dasar dari multikulturalisme itu sendiri antara lain menggali kekuatan bangsa yang tersembunyi dalam suatu budaya yang bermacam-macam. Apabila dari masing-masing budaya yang dimiliki oleh komunitas plural dapat dihimpun secara bersama, tentu akan menjadi kekuatan yang besar dalam melawan arus globalisasi.

Pluralisme merupakan upaya dalam menggagas suatu modus politik negara demokratis yang majemuk. Dalam maknanya, pluralisme berarti memberikan pengakuan atas kemajemukan dan ruang yang lebih besar bagi setiap komponen kemajemukan untuk tampil mewarnai kehidupan publik. Adapun hal yang harus dilakukan dalam mewujudkan pluralisme yang dicita-citakan yaitu :

- Pengakuan dari pihak lain (Rekognisi)
- Pengelolaan keragaman demokrasi (Representasi)
- Perhatian dan pengelolaan dari berbagai sumber (Redistribusi)

Kemunculan Etnis Tionghoa ke dalam Masyarakat Minang

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Dalam menyatukannya, “Bhinneka Tunggal Ika” hadir sebagai semboyan untuk menyatukan dan menghindari perpecahan diantara kelompok yang ada. Konsep semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai perekat persatuan sehingga bangsa Indonesia ditiru dan diimplementasikan oleh negara-negara lain dari segi kemajemukan dan toleransi.

Masyarakat Minang dikenal dengan kelihaiannya dari berbagai bidang khususnya dalam bidang berdagang dan keilmuan. Ada tiga ciri sosial masyarakat Minang yang dikenal secara luas yakni : ketaatan pada agama Islam, kesetiaan pada sistem keluarga yang bercorak matrilineal (keturunan ibu), dan kecenderungan untuk merantau. Dari cerita legenda yang lahir dari masyarakat di pegunungan, Minangkabau lahir disaat masa Iskandar Zulkarnain. Saat itu beliau ia berada di benua Cina bersama tiga orang anaknya saat terjadi banjir besar. Selepas peninggalan ayahandanya, tiga orang anak ini memperebutkan tahta beliau. Tiga bersaudara ini terpisah, diantara mereka adalah yang berlayar ke timur dan ke barat untuk menemukan kerajaan Cina dan Anatolia, dan anak yang ketiga yaitu Maharajo Dirajo mendarat di puncak merapi. Ketika banjir telah surut, Maharajo Dirajo beserta pengikutnya turun untuk mencari daerah tempat bermukim, dan disanalah nagari Pariangan Padang Panjang berada (Audrey Kahin, 2005:1).

Sebelum menginjakkan kaki di Sumatera Barat, menurut catatan sejarah yang ada, Orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia sejak masa Dinasti Han (206-220 SM), dimana saat itu orang Tionghoa telah membuka hubungan perdagangan dengan negar-negara Asia Tenggara, dan menurut catatan sudah ada orang Tionghoa yang datang ke Pulau Jawa. Pada masa Dinasti Tang (618-907 M) juga didapati orang-orang Tionghoa di Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya pada masa dinasti Ming, orang-orang Tionghoa datang bersamaan dengan ekspedisi Laksamana Cheng Ho sebanyak tujuh kali ke Nusantara. Pada akhir masa dinasti Ming (1368- 1644) dan awal Dinasti Ching (1644-1911), jumlah imigran etnis Tionghoa yang datang ke Nusantara semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya penyerangan bangsa Manchu terhadap Dinasti Ming sehingga banyak penduduk Tiongkok yang bermigrasi untuk menghindari peperangan. Para perantau kebanyakan berasal dari provinsi-provinsi di Cina Selatan, seperti Kwangtung, Fukien, Yunan dan Kwangsi. Para perantau itu tidak berasal dari satu suku bangsa, tetapi paling sedikit delapan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang Cina di Indonesia sebagian berasal dari empat suku bangsa yakni Hokkien, Tiu-Chiu, Kanton dan Hakka.

Di Indonesia, suku Hokkien hidup dengan cara berdagang, orang Kanton di samping mempunyai kepandaian berdagang juga mempunyai keterampilan di bidang pertukangan dan teknologi, orang Hakka bekerja di pertambangan sehingga mereka

banyak terdapat dan tinggal di daerah pertambangan seperti Bangka Belitung dan orang Tiu Chiu banyak melakukan usaha dibidang perkebunan.¹

Dengan cerita yang telah disampaikan, maka dikatakan bahwa keberadaan orang Tionghoa dapat ditelusui di seluruh pelosok Nusantara. Persebaran mereka luas dan tidak homogen dengan mendiami suatu tempat saja, contohnya seperti Sumatera Barat. Dalam salah satu artikel, orang Tionghoa diceritakan telah menetap di Padang selama delapan generasi. Mulai dari mereka menetap di sisi sungai hingga menyebar ke pedalaman. Hal inilah yang membuat orang Tionghoa membentuk sebuah identitas lokal yang unik. Mereka mengadopsi nilai-nilai lokal yang berasal dari orang Minangkabau yang mayoritas di Sumatera Barat.²

Selain tidak homogen, orang Tionghoa memiliki kemiripan dari segi sosial budaya dengan masyarakat Minangkabau, yakni etos berdagang, sifat situasional, serta fleksibilitas dalam beradaptasi. Hal inilah yang melahirkan relasi yang baik diantara kedua kelompok yakni masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Tionghoa.

Seiring dengan berjalannya waktu, etnis Tionghoa terus berkembang pesat di Kota Padang. Kampung Pondok sebagai pusat pemukiman etnis Tionghoa di Kota Padang terus bergeliat, bahkan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa Kota Padang yakni munculnya kompetisi internal dalam kelompok-kelompok etnis, marga, dan perkumpulan sosial budaya dan kematian, ini membentuk identitas khusus mereka dalam sosial, budaya dan agama.

Bentuk Keterlibatan Etnis Tionghoa dalam Partisipasi Politik

Pada masa Orde Baru terjadi krisis keuangan di Inoensia hingga kondisi saat itu sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh harga bahan bakar dan pangan yang meningkatkan sangat drastis serta adanya penembakan kepada mahasiswa yang melakukan aksi demo. Tak pelak, etnis Tionghoa saat itu dijadikan sebagai sasaran

¹ Darini, Ririn. Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.

² Taher, Erik. 2021. Mengenal Tionghoa Padang dan Proses Asimilasinya di Sumatera Barat. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132730145/mengenal-tionghoa-padang-dan-proses-asimilasinya-di-sumatra-barat?page=all>

empuk kemarahan massa dikarenakan bahwa banyak dari pejabat dan pemerintah saat itu terang-terangan melakukan pemberian hak istimewa kepada etnis Tionghoa hingga memicu kemarahan dari masyarakat.

Namun, jika dilihat di Sumatera Barat saat itu, aksi protes yang dilayangkan mahasiswa bukan kepada politik etnis melainkan kepada sistem pemerintahan Soeharto yang saat itu bersifat komunis. Hal ini meredakan kecemasan etnis Tionghoa di Sumatera Barat yang berfikir bahwa permasalahannya akan merambah ke etnis mereka, namun itu tidak terjadi. Kerjasama pun dilakukan demi melengserkan pemerintahan Orde Baru dan diselesaikan pada bulan Mei tahun 1998. Presiden Soeharto yang saat itu mundur dari jabatan digantikan dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Atas kerjasama yang diberikan oleh Etnis Tionghoa, Presiden mengeluarkan keputusan RI Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 terkait agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa. Dengan adanya peraturan pembebasan bagi etnis Tionghoa dalam melaksanakan adat istiadat dan kebudayaan leluhur pada masa Reformasi, memberikan kesempatan lebih untuk etnis Tionghoa di Indonesia, dimana kebudayaan etnis Tionghoa saat ini dalam pelaksanaan di berbagai tradisi mendapatkan panggung lebih terbuka.

Pada masa pemerintahan Reformasi memberikan angin segar kepada etnis Tionghoa Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Dengan adanya peraturan pembebasan dalam melaksanakan kegiatan agama dan budaya, etnis Tionghoa maupun etnis lainnya diharapkan dapat mengkondisikan kembali situasi yang aman di lingkungan kota Padang dan menghilangkan tindakan diskriminasi. Secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk merayakan hari rayanya dan menggelar kesenian Barongsai tanpa takut akan dikecam oleh masyarakat setempat. Secara nyata masyarakat Tionghoa memulai kembali membentuk dan menghidupkan kesenian mereka seperti *Barongsai*, *Liong*, *Wushu* sesuai dengan perkembangan kesenian masing-masing.

Alasan mengapa peraturan pemerintah tidak mencapai pembauran sepenuhnya terhadap etnis Tionghoa adalah karena timbulnya perasaan yang menantang dari masyarakat Tionghoa dalam menjaga dan memegang kebudayaannya. Meskipun Tionghoa tidak terlalu banyak memahami bahasa ibunya, dalam proses pelaksanaannya

tradisi dan kebudayaan leluhurnya masih dapat dilaksanakan serta menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta pergantian pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan dalam individu, keluarga dan kelompok etnis Tionghoa Kota Padang serta peraturan pemerintah tidak terlalu dapat mempengaruhi lingkungan pribadi masyarakat etnis Tionghoa, sehingga pembauran tidak masuk pada lingkungan keluarga.

Keterlibatan Etnis Tionghoa dalam Pemerintahan di Kota Padang

Sejak masa VOC hingga era reformasi, Etnis Tionghoa telah banyak turut andil dalam perpolitikan di Indonesia, mulai dari ikut berdemo dalam menyuarakan kebijakan kepada pemerintah hingga keikutsertaan masyarakat Tionghoa dalam pemilihan calon legislatif. Sebut saja, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama, merupakan mantan bupati Belitung Timur yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo saat itu. Ahok tidak hanya menjadi salah satu etnis Tionghoa yang maju dalam pemilihan kursi di legislatif namun juga memberikan terobosan dan kebijakan yang jarang diambil dari pemimpin sebelumnya. Selain Ahok, Harry Tanoesoedibjo mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berlandaskan Nasionalis dan Pancasila berlandaskan jejaring organisasi yang lebih mapan. Dalam hal ini, tentu etnis Tionghoa memberikan faktor pembeda dalam pemilu yang terjadi.

Terkait perspektif etnik Tionghoa di Kota Padang dalam persoalan politik, tercatat bahwa keterlibatan etnis Tionghoa hanya sebatas partisipan yang ikut serta dalam suara demokrasi. Mereka sendiri, terkhususnya dari “kaum perempuan” , tidak berkeinginan untuk maju dalam sektor pemerintahan dan politik. Mereka lebih banyak memiliki untuk menjadi pedagang ataupun pengusaha. Adapun yang berkeinginan itu lebih banyak dari kaum laki-laki, sebut saja Alex Indra Lukman. Dalam perpolitikan, Alex Indra Lukman didapuk menjadi pemimpin partai PDI-P Provinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini bagi pendidikan sejarah untuk meningkatkan kesadaran penulis dalam memperkenalkan sejarah lokal khususnya bagi generasi muda mengenai

etnis Tionghoa di kota Padang agar generasi muda mengetahui bagaimana sejarah daerah sehingga tidak tercabut dari akarnya serta dengan adanya pemberian pendidikan multibudaya bagi peserta didik di sekolah merupakan bentuk pemberian penghargaan, penilaian atas budaya yang beragam serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis Tionghoa kota Padang. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mendalami bagaimana kehidupan etnis Tionghoa dan eksistensinya dalam berpolitik di kota Padang. Kampung Pondok sebagai pusat pemukiman etnis Tionghoa di Kota Padang terus bergeliat, bahkan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa Kota Padang yakni munculnya kompetisi internal dalam kelompok-kelompok etnis, marga, dan perkumpulan sosial budaya dan kematian, ini membentuk identitas khusus mereka dalam sosial, budaya dan agama. Dengan adanya peraturan pembebasan bagi etnis Tionghoa dalam melaksanakan adat istiadat dan kebudayaan leluhur pada masa Reformasi, memberikan kesempatan lebih untuk etnis Tionghoa di Indonesia, dimana kebudayaan etnis Tionghoa saat ini dalam pelaksanaan di berbagai tradisi mendapatkan panggung lebih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rafni. 2008. *Orientasi Politik Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang Terhadap Kepolitikan Pasca Orde Baru*. Jurusan Ilmu Sosial Politik. Universitas Negeri Padang.
- Darini, Ririn. *Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Deci, Tiwi Rahma dan Yeni Kurniawati. 2021. *Etnis Tionghoa Kota Padang : Upaya Pelestarian Identitas Etnis Dalam Aspek Sosial Budaya Tahun 1966-2002*. Factum Vol 10 No. 2 Hal 193-195.
- Erniwati. 2019. *Identitas Etnis Tionghoa Padang Masa Pemerintahan Hindia Belanda*. Patanjala. Vol 11 No 2 Hal 185-201

Rusli, Hanur dan Rois Leonard Arios. 2020. *Interaksi Etnis Tionghoa Muslim dan Non Muslim di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 6 No. 2 Hal 159-171.

Utami, Putri Budiarti. 2019. *Alex Indra Lukman Kembali Terpilih Jadi Ketua PDP PDIP Sumbar*. <https://nasional.tempo.co/read/1229678/alex-indra-lukman-kembali-terpilih-jadi-ketua-dpd-pdip-sumbar>

Valentania. 2022. *Kesenian Naga Lim di Kota Padang : Eksistensi dan Adaptasi Budaya Masyarakat Etnis Tionghoa di Sumatera Barat*. Jrunal Pengkajian dan Penciptaan Seni Bercadik Vol. 5 No. 2 Hal 106-108